

Universal Multiple-Octet Coded Character Set
International Organization for Standardization
Organisation Internationale de Normalisation
Международная организация по стандартизации

Doc Type: Working Group Document
Title: Preliminary proposal to encode “Teuthonista” phonetic characters in the UCS
Source: Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft der Universität Passau, & Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Authors: Michael Everson, Eveline Wandl-Vogt, Alois Dicklberger
Status: Individual Contribution
Date: 2010-09-23
Replaces: N3555

1. Background. Document N3555 “Exploratory proposal to encode Germanicist, Nordicist, and other phonetic characters in the UCS” presented a fairly large collection of Latin characters for specialist phonetic use; this document presents a subset of those characters, used in the specialized dialect alphabets used in Germany and Austria, which are considered to be closer to maturity for encoding.

The name of the “Teuthonista” phonetic system derives from the title of the journal *Teuthonista*, first published in 1924. The phonetic characters, however, were already in use in the 19th century. The linguists and phoneticians Johann Andreas Schmeller, Oskar Brenner oder Otto Bremer had proposed the first characters in a special phonetic transcription for dialectology. By 1900 Philipp Lenz’s system had been developed, to be slightly modified in 1924–1925 by Hermann Teuchert for the *Teuthonista* journal. Coincidentally, the Italian dialectologist, Graziadio Isaia Ascoli devised a system in 1873 on the basis of Carl Richard Lepsius’ phonetic system, which had been developed by 1855. By and large the two systems are very similar, and although “Teuthonista” is often used to describe it, it is also used for Romance languages in Switzerland and Italy.

2. Combining diacritical marks. 25 characters are proposed in a new block “Combining Diacritical Marks Extended” at 1AB0..1AFF include 6 parenthesized diacritics above, 1 double-parenthesized diacritic above, and 8 parenthesized diacritics below. Parenthesization indicates weakened affect of the modifier on pronunciation.

3. Combining letters. 14 characters proposed in the range 1DE7..1DF4 are combining Latin letters used in Teuthonista. Most of these are used to show reduction in sound.

4. Punctuation characters. 2 characters placed in the Supplemental Punctuation block are used in dialectological contexts to show “standard” language.

5. Teuthonista phonetic characters. 55 characters placed in a new block “Latin Extended-E” at AB30..ABBF cater chiefly for Germanic dialectology. Four of these are modifier letters.

Bibliography.

- Gerullis, Georg. 1930. *Litauische Dialektstudien*. (Slavisch-baltische Quellen und Vorschungen; Heft V) Leipzig: Markert & Petters.
- Holzer, Elfriede. 2005. *Sprachatlas von Niederbayern, vol. 4: Lautgeographie: Konsonantismus*. Heidelberg. ISBN 3-8253-5005-3.
- Hotzenköcherle, Rudolf. 1962a. *Einführung in den Sprachatlas der Deutschen Schweiz. A. Zur Methodologie der Kleinraumatlantent*. Bern: Francke.
- Hotzenköcherle, Rudolf. 1962b. *Einführung in den Sprachatlas der Deutschen Schweiz. B. Fragebuch; Transkriptionsschlüssel; Aufnahmeprotokolle*. Bern: Francke.
- König, Werner. 1997. *Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.
- König, Werner, & Manfred Renn. 2007. *Kleiner Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben*. Augsburg: Wißner Verlag. ISBN 78-3-863-55-5
- Schmitt, Ludwig Erich. 1964. *Zeitschrift für Mundartforschung*. Wiesbaden: Franz Steiner.
- Steger, Hugo, & Volker Schupp. *Einleitung zum Südwestdeutschen Sprachatlas*. Marburg: N. G. Elwert. ISBN 3-7708-1015-5
- Teuchert, Hermann: 1924-1925. "Lautschrift des Teuthonista", in: *Teuthonista*. 1 (1924/25), 5.
- Wenker, Georg, et al. 1927-1956. *Deutscher Sprachatlas auf der Grundlage des Sprachatlas des Deutschen Reichs*, Marburg (Lahn).
- Wiesinger, Peter: 1964. "Das phonetische Transkriptionssystem der Zeitschrift 'Teuthonista'. Eine Studie zu seiner Entstehung und Anwendbarkeit in der deutschen Dialektologie mit einem Überblick über die Geschichte der phonetischen Transkription im Deutschen bis 1924", in: *Zeitschrift für Mundartforschung*. 31. 1964:1–20.

Acknowledgements. This project was made possible in part by a grant from Passau University, Germany. Supporters of this proposal include:

- CEN&/ISSS Cultural Diversity Focus Group (CDFG)
- Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas der Philipps Universität Marburg (c.f. letter of support)
- Institut für Deutsche Sprache (c.f. letter of support)
- Institutul de Cercetari Socio-Umane der Academia Româna
- Arbeitsstelle Wörterbuch der deutschen Winzersprache der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz
- Kommission für Deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
- Kommission für Mundartforschung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
- Fachhochschule Worms Fachbereich Informatik
- Institut für Germanistik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
- Institut für Historische Landesforschung der Georg-August-Universität Göttingen
- Arbeitsstelle Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm der Göttinger Akademie der Wissenschaften
- Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens - Landschaftsverband Westfalen-Lippe
- AAC - Austrian Academy Corpus der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
- Institute für Informatik / Wirtschaftsinformatik und Anwendungssysteme der Alpen-Adria Universität Klagenfurt
- Institut für Germanistik der Universität Wien

	1AB	1AC	1AD	1AE	1AF
0			 1AD0		
1			 1AD1		
2		 1AD2			
3		 1AD3			
4		 1AD4			
5		 1AD5			
6		 1AD6			
7		 1AD7			
8		 1AD8			
9		 1AD9			
A		 1ADA			
B		 1ACB			
C		 1ACC			
D		 1ACD			
E		 1ACE			
F		 1ACF			

	1DC	1DD	1DE	1DF
0	1DC0	1DD0	1DE0	1DF0
1	1DC1	1DD1	1DE1	1DF1
2	1DC2	1DD2	1DE2	1DF2
3	1DC3	1DD3	1DE3	1DF3
4	1DC4	1DD4	1DE4	1DF4
5	1DC5	1DD5	1DE5	
6	1DC6	1DD6	1DE6	
7	1DC7	1DD7	1DE7	
8	1DC8	1DD8	1DE8	
9	1DC9	1DD9	1DE9	
A	1DCA	1DDA	1DEA	
B	1DCB	1ddb	1DEB	
C	1DCC	1DDC	1DEC	1DFC
D	1DCD	1DDD	1DED	1DFD
E	1DCE	1DDE	1DEE	1DFE
F	1DCF	1DDF	1DEF	1DFF

Used for Ancient Greek

These are used as editorial signs for Ancient Greek to indicate scribal deletion of erroneous accent marks.

1DC0	◌̇	COMBINING DOTTED GRAVE ACCENT → 1FED ḡ greek dialytika and varia
1DC1	◌̋	COMBINING DOTTED ACUTE ACCENT → 0344 ḱ combining greek dialytika tonos → 1FEE ḷ greek dialytika and oxia

Miscellaneous marks

1DC2	◌̏	COMBINING SNAKE BELOW
1DC3	◌̐	COMBINING SUSPENSION MARK • Glagolitic → 0306 ḡ combining breve

Contour tone marks

1DC4	◌̑	COMBINING MACRON-ACUTE
1DC5	◌̒	COMBINING GRAVE-MACRON
1DC6	◌̓	COMBINING MACRON-GRAVE
1DC7	◌̔	COMBINING ACUTE-MACRON
1DC8	◌̕	COMBINING GRAVE-ACUTE-GRAVE
1DC9	◌̖	COMBINING ACUTE-GRAVE-ACUTE

Miscellaneous mark

1DCA	◌̗	COMBINING LATIN SMALL LETTER R BELOW
------	----	--------------------------------------

Contour tone marks

1DCB	◌̘	COMBINING BREVE-MACRON • Lithuanian dialectology
1DCC	◌̙	COMBINING MACRON-BREVE • Lithuanian dialectology

Double diacritic

1DCD	◌̚	COMBINING DOUBLE CIRCUMFLEX ABOVE
------	----	-----------------------------------

Medievalist additions

1DCE	◌̛	COMBINING OGONEK ABOVE
1DCF	◌̜	COMBINING ZIGZAG BELOW
1DD0	◌̝	COMBINING IS BELOW
1DD1	◌̞	COMBINING UR ABOVE
1DD2	◌̟	COMBINING US ABOVE

Medieval superscript letter diacritics

1DD3	◌̠	COMBINING LATIN SMALL LETTER FLATTENED OPEN A ABOVE
1DD4	◌̡	COMBINING LATIN SMALL LETTER AE
1DD5	◌̢	COMBINING LATIN SMALL LETTER AO
1DD6	◌̣	COMBINING LATIN SMALL LETTER AV
1DD7	◌̤	COMBINING LATIN SMALL LETTER C CEDILLA
1DD8	◌̥	COMBINING LATIN SMALL LETTER INSULAR D
1DD9	◌̦	COMBINING LATIN SMALL LETTER ETH
1DDA	◌̧	COMBINING LATIN SMALL LETTER G
1ddb	◌̨	COMBINING LATIN LETTER SMALL CAPITAL G
1DDC	◌̩	COMBINING LATIN SMALL LETTER K
1DDD	◌̪	COMBINING LATIN SMALL LETTER L
1DDE	◌̫	COMBINING LATIN LETTER SMALL CAPITAL L
1DDF	◌̬	COMBINING LATIN LETTER SMALL CAPITAL M
1DE0	◌̭	COMBINING LATIN SMALL LETTER N
1DE1	◌̮	COMBINING LATIN LETTER SMALL CAPITAL N
1DE2	◌̯	COMBINING LATIN LETTER SMALL CAPITAL R
1DE3	◌̰	COMBINING LATIN SMALL LETTER R ROTUNDA
1DE4	◌̱	COMBINING LATIN SMALL LETTER S
1DE5	◌̲	COMBINING LATIN SMALL LETTER LONG S
1DE6	◌̳	COMBINING LATIN SMALL LETTER Z

Superscript letter diacritics for German dialectology

1DE7	◌̴	COMBINING LATIN SMALL LETTER SCRIPT A
1DE8	◌̵	COMBINING LATIN SMALL LETTER B
1DE9	◌̶	COMBINING LATIN SMALL LETTER SCHWA
1DEA	◌̷	COMBINING LATIN SMALL LETTER F
1DEB	◌̸	COMBINING LATIN SMALL LETTER L WITH DOUBLE MIDDLE TILDE
1DEC	◌̹	COMBINING LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED O
1DED	◌̺	COMBINING LATIN SMALL LETTER P
1DEE	◌̻	COMBINING LATIN SMALL LETTER TURNED R
1DEF	◌̼	COMBINING LATIN SMALL LETTER SHARP S
1DF0	◌̽	COMBINING LATIN SMALL LETTER ESH
1DF1	◌̾	COMBINING LATIN SMALL LETTER UPSILON
1DF2	◌̿	COMBINING LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED U
1DF3	◌̻̆	COMBINING LATIN SMALL LETTER W
1DF4	◌̿̆	COMBINING LATIN SMALL LETTER GLOTTAL STOP

Additional mark

1DFC	◌̿̆̈	COMBINING DOTTED DOUBLE INVERTED BREVE BELOW
1DFD	◌̿̆̋	COMBINING ALMOST EQUAL TO BELOW

Additional marks for the Uralic**Phonetic Alphabet**

1DFE	◌̻̆̇	COMBINING LEFT ARROWHEAD ABOVE
1DFF	◌̻̆̇̈	COMBINING RIGHT ARROWHEAD AND DOWN ARROWHEAD BELOW

	2E0	2E1	2E2	2E3	2E4	2E5	2E6	2E7
0	 2E30							
1	 2E31							
2	 2E32							
3	 2E23							
4	 2E44							
5	 2E45							
6	 2E36							
7	 2E37							
8	 2E38							
9	 2E39							
A	 2E3A							
B	 2E3B							
C	 2E2C							
D	 2E2D							
E	 2E2E							
F	 2E2F							

New Testament editorial symbols

2E00	┌	RIGHT ANGLE SUBSTITUTION MARKER → 231C top left corner
2E01	⋈	RIGHT ANGLE DOTTED SUBSTITUTION MARKER
2E02	┐	LEFT SUBSTITUTION BRACKET
2E03	┑	RIGHT SUBSTITUTION BRACKET
2E04	┌̇	LEFT DOTTED SUBSTITUTION BRACKET
2E05	┑̇	RIGHT DOTTED SUBSTITUTION BRACKET
2E06	⤵	RAISED INTERPOLATION MARKER → 22A4 ⤵ down tack
2E07	⤵̇	RAISED DOTTED INTERPOLATION MARKER
2E08	↵	DOTTED TRANSPOSITION MARKER
2E09	↵̇	LEFT TRANSPOSITION BRACKET
2E0A	↵̇	RIGHT TRANSPOSITION BRACKET
2E0B	◻	RAISED SQUARE • used as an opening raised omission bracket
2E0C	⏪	LEFT RAISED OMISSION BRACKET • used as an opening or closing raised omission bracket
2E0D	⏩	RIGHT RAISED OMISSION BRACKET • used as a closing or opening raised omission bracket

Ancient Greek textual symbols

2E0E	Ⲁ	EDITORIAL CORONIS → 1FBD Ⲁ greek koronis
2E0F	—	PARAGRAPHOS
2E10	⸮	FORKED PARAGRAPHOS
2E11	⸮	REVERSED FORKED PARAGRAPHOS
2E12	⸮	HYPODIASTOLE = ypodiastoli
2E13	⸮	DOTTED OBELOS • glyph variants may look like ‘⸮’ or ‘⸮’ → 2052 % commercial minus sign
2E14	↙	DOWNWARDS ANCORA • contrary to its formal name this symbol points upwards
2E15	↗	UPWARDS ANCORA • contrary to its formal name this symbol points downwards
2E16	⸮	DOTTED RIGHT-POINTING ANGLE = diplo periestigmene

Ancient Near-Eastern linguistic symbol

2E17	≠	DOUBLE OBLIQUE HYPHEN • used in ancient Near-Eastern linguistics • hyphen in Fraktur text uses 002D - or 2010 - , but with a ‘≠’ glyph in Fraktur fonts → 002D - hyphen-minus → 003D = equals sign → 2010 - hyphen
------	---	---

General punctuation

2E18	‡	INVERTED INTERROBANG = gnaborretni → 203D ‡ interrobang
2E19	✂	PALM BRANCH • used as a separator

Dictionary punctuation

These punctuation marks are used mostly in German dictionaries, to indicate umlaut or case changes with abbreviated stems.

2E1A	¨	HYPHEN WITH DIAERESIS • indicates umlaut of the stem vowel of a plural form
2E1B	˜	TILDE WITH RING ABOVE • indicates change in case for derived form

Brackets

2E1C	⏪	LEFT LOW PARAPHRASE BRACKET
2E1D	⏩	RIGHT LOW PARAPHRASE BRACKET • used in N’Ko

Dictionary punctuation

2E1E	˙	TILDE WITH DOT ABOVE • indicates derived form changes to uppercase
2E1F	˘	TILDE WITH DOT BELOW • indicates derived form changes to lowercase

Brackets

2E20	┆	LEFT VERTICAL BAR WITH QUILL
2E21	┆	RIGHT VERTICAL BAR WITH QUILL

Half brackets

These form a set of four corner brackets and are used editorially. They are distinguished from mathematical floor and ceiling characters. Occasionally quine corners are substituted for half brackets.

2E22	┌	TOP LEFT HALF BRACKET → 2308 ┌ left ceiling → 231C ┌ top left corner → 300C ┌ left corner bracket
2E23	┐	TOP RIGHT HALF BRACKET
2E24	└	BOTTOM LEFT HALF BRACKET
2E25	┘	BOTTOM RIGHT HALF BRACKET

Brackets

2E26	⊂	LEFT SIDEWAYS U BRACKET → 2282 ⊂ subset of
2E27	⊃	RIGHT SIDEWAYS U BRACKET → 2283 ⊃ superset of
2E28	⌜	LEFT DOUBLE PARENTHESIS → 2985 ⌜ left white parenthesis → FF5F ⌜ fullwidth left white parenthesis
2E29	⌝	RIGHT DOUBLE PARENTHESIS

Historic punctuation

2E2A	∴	TWO DOTS OVER ONE DOT PUNCTUATION
2E2B	∵	ONE DOT OVER TWO DOTS PUNCTUATION
2E2C	∴	SQUARED FOUR DOT PUNCTUATION
2E2D	⋮	FIVE DOT MARK
2E2E	‡	REVERSED QUESTION MARK = punctus percontativus → 003F ‡ question mark → 00BF ‡ inverted question mark → 061F ‡ arabic question mark
2E2F	‡	VERTICAL TILDE • used for Cyrillic yerik → 033E ‡ combining vertical tilde → A67F ‡ cyrillic payerok

2E30	◦	RING POINT
		• used in Avestan
		→ 2218 ◦ ring operator
		→ 25E6 ◦ white bullet
2E31	·	WORD SEPARATOR MIDDLE DOT
		• used in Avestan, Samaritan, ...
		→ 00B7 · middle dot
2E32	◌	TURNED COMMA
2E33	◌	<reserved>
2E34	◌	<reserved>
2E35	⋮	TURNED SEMICOLON
2E36	⚔	DAGGER WITH LEFT GUARD
2E37	⚔	DAGGER WITH RIGHT GUARD
2E38	⚔	TURNED DAGGER
2E39	⸰	TOP HALF SECTION SIGN
2E3A	—	TWO-EM DASH
2E3B	—	THREE-EM DASH
2E3C	◌	<reserved>
2E3D	◌	<reserved>
2E3E	◌	<reserved>
2E3F	◌	<reserved>
2E40	◌	<reserved>
2E41	◌	<reserved>
2E42	◌	<reserved>
2E43	◌	<reserved>
2E44	(LEFT SMALL DOUBLE PARENTHESIS
2E45)	RIGHT SMALL DOUBLE PARENTHESIS

	AB3	AB4	AB5	AB6	AB7	AB8
0	à AB30	é AB40	ê AB50	ÿ AB60		
1	ê AB31	ï AB41	ó AB51	ÿ AB61		
2	ï AB32	ô AB42	ó AB52			
3	ó AB33	µ AB43	œ AB53			
4	µ AB34	é AB44	ŕ AB54			
5	à AB35	ei AB45	ˆ AB55			
6	é AB36	f AB46	ŕ AB56			
7	ï AB37	g AB47	ſ AB57			
8	ó AB38	g AB48	u AB58			
9	µ AB39	† AB49	u AB59			
A	à AB3A	† AB4A	u AB5A			
B	é AB3B	† AB4B	ÿ AB5B			ÿ AB8B
C	ï AB3C	l AB4C	ÿ AB5C			a AB8C
D	ó AB3D	l AB4D	ÿ AB5D			e AB8D
E	µ AB3E	ñ AB4E	ÿ AB5E			i AB8E
F	à AB3F	ñ AB4F	ÿ AB5F			u AB8F

Letters for German dialectology

AB30	ⱱ	LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED A	AB55	ʀ	LATIN SMALL LETTER STIRRUP R
AB31	Ⱳ	LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED E	AB56	ŕ	LATIN LETTER SMALL CAPITAL R WITH RIGHT LEG
AB32	ⱳ	LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED I	AB57	Ɔ	LATIN SMALL LETTER SHORT ESH
AB33	ⱴ	LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED O	AB58	Ⱶ	LATIN SMALL LETTER U WITH SHORT RIGHT LEG
AB34	ⱶ	LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED U	AB59	ⱶ	LATIN SMALL LETTER U WITH SHORT LEFT LEG
AB35	ⱷ	LATIN SMALL LETTER STRONGLY CENTRALIZED A	AB5A	ⱷ	LATIN SMALL LETTER U WITH LEFT LOOP
AB36	ⱸ	LATIN SMALL LETTER STRONGLY CENTRALIZED E	AB5B	χ	LATIN SMALL LETTER STRETCHED X → 03C7 χ greek small letter chi → A797 χ latin small letter chi
AB37	ⱹ	LATIN SMALL LETTER STRONGLY CENTRALIZED I	AB5C	χ̇	LATIN SMALL LETTER STRETCHED X WITH LOW RIGHT RING
AB38	ⱺ	LATIN SMALL LETTER STRONGLY CENTRALIZED O	AB5D	χ̂	LATIN SMALL LETTER STRETCHED X WITH LOW LEFT SERIF
AB39	ⱻ	LATIN SMALL LETTER STRONGLY CENTRALIZED U	AB5E	χ̃	LATIN SMALL LETTER X WITH LOW RIGHT RING
AB3A	ⱼ	LATIN SMALL LETTER LESS LIGHTLY CENTRALIZED A	AB5F	χ̄	LATIN SMALL LETTER X WITH LONG LEFT LEG
AB3B	ⱽ	LATIN SMALL LETTER LESS LIGHTLY CENTRALIZED E	AB60	χ̅	LATIN SMALL LETTER X WITH LONG LEFT LEG AND LOW RIGHT RING
AB3C	Ȿ	LATIN SMALL LETTER LESS LIGHTLY CENTRALIZED I	AB61	χ̆	LATIN SMALL LETTER X WITH LONG LEFT LEG WITH SERIF
AB3D	Ɀ	LATIN SMALL LETTER LESS LIGHTLY CENTRALIZED O	AB62	⊠	<reserved>
AB3E	ⱽ	LATIN SMALL LETTER LESS LIGHTLY CENTRALIZED U	AB63	⊡	<reserved>
AB3F	Ɀ	LATIN SMALL LETTER LESS STRONGLY CENTRALIZED A	AB64	⊢	<reserved>
AB40	ⱽ	LATIN SMALL LETTER LESS STRONGLY CENTRALIZED E	AB65	⊣	<reserved>
AB41	Ȿ	LATIN SMALL LETTER LESS STRONGLY CENTRALIZED I	AB66	⊤	<reserved>
AB42	Ɀ	LATIN SMALL LETTER LESS STRONGLY CENTRALIZED O	AB67	⊥	<reserved>
AB43	ⱽ	LATIN SMALL LETTER LESS STRONGLY CENTRALIZED U	AB68	⊦	<reserved>
AB44	Ɀ	LATIN SMALL LETTER E WITH LONG STROKE OVERLAY	AB69	⊧	<reserved>
AB45	Ɀ	LATIN SMALL LETTER EI WITH LONG STROKE OVERLAY	AB6A	⊨	<reserved>
AB46	f	LATIN SMALL LETTER LENIS F → 0066 f latin small letter f	AB6B	⊩	<reserved>
AB47	ɡ	LATIN SMALL LETTER SCRIPT G WITH TILDE	AB6C	⊪	<reserved>
AB48	ɡ	LATIN SMALL LETTER SCRIPT G WITH LOW STROKE → 01E5 ɡ latin small letter g with stroke	AB6D	⊫	<reserved>
AB49	ł	LATIN SMALL LETTER L WITH DOUBLE MIDDLE TILDE	AB6E	⊬	<reserved>
AB4A	ł	LATIN SMALL LETTER L WITH PARENTHESES MIDDLE TILDE	AB6F	⊭	<reserved>
AB4B	ł	LATIN SMALL LETTER L WITH INVERTED LAZY S	AB70	⊮	<reserved>
AB4C	l	LATIN SMALL LETTER LIGHT L	AB71	⊯	<reserved>
AB4D	l	LATIN SMALL LETTER STRONG L	AB72	⊰	<reserved>
AB4E	ŋ	LATIN SMALL LETTER N WITH LOOP → 014B ŋ latin small letter eng	AB73	⊱	<reserved>
AB4F	ŋ	LATIN SMALL LETTER N WITH STROKE	AB74	⊲	<reserved>
AB50	ŋ	LATIN SMALL LETTER N WITH PARENTHESES TAIL	AB75	⊳	<reserved>
AB51	o	LATIN SMALL LETTER BLACKLETTER O	AB76	⊴	<reserved>
AB52	o	LATIN SMALL LETTER STRETCHED O	AB77	⊵	<reserved>
AB53	ou	LATIN SMALL LETTER OU WITH LONG STROKE OVERLAY → A74B ou latin small letter o with long stroke overlay	AB78	⊶	<reserved>
AB54	ŕ	LATIN SMALL LETTER R WITH SPUR	AB79	⊷	<reserved>
			AB7A	⊸	<reserved>
			AB7B	⊹	<reserved>
			AB7C	⊺	<reserved>
			AB7D	⊻	<reserved>
			AB7E	⊼	<reserved>
			AB7F	⊽	<reserved>
			AB80	⊾	<reserved>
			AB81	⊿	<reserved>
			AB82	⋀	<reserved>
			AB83	⋁	<reserved>
			AB84	⋂	<reserved>
			AB85	⋃	<reserved>
			AB86	⋄	<reserved>
			AB87	⋅	<reserved>
			AB88	⋆	<reserved>
			AB89	⋇	<reserved>
			AB8A	⋈	<reserved>
			AB8B	χ	MODIFIER LETTER SMALL STRETCHED X
			AB8C	a	MODIFIER LETTER BASELINE SMALL A
			AB8D	e	MODIFIER LETTER BASELINE SMALL E
			AB8E	i	MODIFIER LETTER BASELINE SMALL I
			AB8F	u	MODIFIER LETTER BASELINE SMALL U

Figures.

\grave{b}	\grave{d}	\grave{g}	(leicht) fortisierte Lenes
\grave{b}	\grave{d}	\grave{g}	(stark) fortisierte Lenes
\grave{b}	\grave{t}	\grave{k}	Grenzwerte Lenis/Fortis (= Halbfortes)
\grave{p}	\grave{t}	\grave{k}	(leicht) lenisierte Fortes
\grave{p}	\grave{t}	\grave{k}	gelängte Fortes
\grave{b}	\grave{d}	\grave{g}	Grenzwerte Verschußlaut/Reibelaut (mit ge- lockertem Verschuß gebildete Lenes):
\grave{b} , w			zwischen b und w
\grave{d}			zwischen d und einem entsprechenden Rei- belaut
~			

Figure 1. Example from König 1997 showing COMBINING LATIN SMALL LETTER B with a bad font.

b) Zwischenwerte am Beispiel der Labiodentale und Dentale

\grave{v}	\grave{s}	\grave{s}	(leicht) fortisierte Lenes
\grave{v}	\grave{s}	\grave{s}	(stark) fortisierte Lenes
\grave{f}	\grave{s}	\grave{s}	Grenzwerte Lenis/Fortis (= Halbfortes)
\grave{f}	\grave{s}	\grave{s}	(leicht) lenisierte Fortes
\grave{f}	\grave{s}	\grave{s}	gelängte Fortes

Figure 2. Example from König 1997 showing COMBINING LATIN SMALL LETTER F, COMBINING LATIN SMALL LETTER ESH.

d) Palato-velare (zentralisierte) Vokale

Palato-velare Vokale haben wegen ihrer im Verhältnis zur Normalartikulation insgesamt zentralisierten (zurück- oder vorverlagerten) Zungenstellung einen etwas "verschwommenen" Charakter. Sie besitzen vom Klangeindruck her eine gewisse Nähe zu den gerundeten Vokalen.

\grave{i}	\grave{u}	ϵ	\bar{o}	palatal-zentralisiert, ungerundet und gerundet (postpalatal)
μ	ρ			velar-zentralisiert (prävelar)
ρ				flach-zentralisiert

Grenz- und Annäherungswerte:

ρ	Grenzwert zwischen ρ und ϵ (voll zentralisiert)
\bar{o}	Grenzwert zwischen ρ und \bar{o} (voll zentralisiert)
μ	nicht so sehr zentralisiert wie μ , zwischen u und μ
ϵ	nicht so sehr zentralisiert wie ϵ , zwischen e und ϵ [In der handschriftlichen Transkription sind die Aufstriche jeweils eingeklammert.]

Figure 3. Example from König 1997 showing LIGHTLY CENTRALIZED A, LIGHTLY CENTRALIZED E, LIGHTLY CENTRALIZED I, LIGHTLY CENTRALIZED O, LIGHTLY CENTRALIZED U, and STRONGLY CENTRALIZED A, STRONGLY CENTRALIZED U (the latter with the single stroke and ball glyph as opposed to the double-stroke glyph shown in the code chart). In square brackets there is a note indicating that the extensions are sometimes parenthesized.

2. Reibelaute

a) Grundwerte, stimmlos

Lenes	Fortes	Geminaten	
<i>v</i>	<i>f</i>	<i>ff</i>	Labiodentale
<i>s</i> <i>š</i>	<i>f</i> <i>f</i>	<i>ff</i> <i>ff</i>	Dentale/Alveolare
<i>ç</i>	<i>ç</i>	<i>çç</i>	Palatale („ich-Laute“)
<i>ʃ</i>	<i>ʃ</i>	<i>ʃʃ</i>	Zwischen palatal und velar
<i>x</i>	<i>x</i>	<i>xx</i>	Velare („ach-Laut“)

Figure 4. Example from König 1997 showing STRETCHED X, STRETCHED X WITH LOW RIGHT RING, X WITH LONG LEFT LEG, X WITH LONG LEFT LEG AND LOW RIGHT RING, X WITH LOW RIGHT RING.

c) Zwischenwerte bei den palatalen/velaren Reibelauten

<i>ç'</i>	extrem palataler Reibelaut
<i>ç''</i>	präpalataler (stimmloser) Reibelaut
<i>ç'</i>	Reibelaut, dessen Artikulationsort sich in Richtung Palatum verschiebt, Realisierung identisch mit <i>ç</i>
<i>ç</i>	Reibelaut zwischen <i>ç</i> und <i>x</i>
<i>ç</i>	Reibelaut zwischen <i>ç</i> und <i>ç</i>

Figure 5. Example from König 1997 showing X WITH LONG LEFT LEG WITH SERIF, STRETCHED X WITH LOW LEFT SERIF.

<i>ã</i>	nasaliertes <i>a</i>
<i>ã</i>	stark nasaliertes <i>a</i>
<i>ã</i>	schwach nasaliertes <i>a</i>

4. Quantität

Kürze bleibt im allgemeinen unbezeichnet: *i e a o u*
 In besonderen (unerwarteten) Fällen kann zur Sicherung
ĩ ě ǎ ǒ ů usw. geschrieben werden.

Halblänge: *î ê â ô û* usw.

Länge: *ī ē ā ō ū* usw.

Überlänge: *îr êr ār ōr ūr* usw.

Figure 6. Example from König 1997 showing COMBINING PARENTHESESIZED TILDE, COMBINING DOUBLED CIRCUMFLEX ACCENT.

<i>l</i>	laterales, dentales <i>l</i> (gelängt: <i>l̄</i>)
<i>l̂</i>	halbvokalisches <i>l</i> . Wenn die Vokalfärbung erkennbar ist, wird sie notiert, z. B.: <i>l̂</i>
<i>l̃</i>	(leicht) velarisiertes <i>l</i>
<i>l̄</i>	(stark) velarisiertes <i>l</i>
<i>l̆</i>	palatalisiertes <i>l</i>
<i>l̇</i>	interdentales <i>l</i>

Figure 7. Example from König 1997 showing L WITH DOUBLE MIDDLE TILDE.

<i>Spiranten:</i>			
<i>Lenes</i>	<i>Fortes</i>		Öffnungen, die Zunge liegt am Gaumen (Berer Fläche an
β	w	bilabial	ɸ̥ Verschleifung zwischen r und l
v	f	labiodental	ɸ̥ Verschleifung zwischen d und l
s	ʃ	dental	
š	ʃ̣	postalveolar	
X		palatal	c) <i>Vibranten</i>
x		palatal-velar	r Zungenspitzen-r, mehrfach gerollt
x		velar	ʀ Uvulares r, mehrfach gerollt
			ɹ nur einmal geschlagenes vorderes r
			ʁ Zwischenwert zwischen r und Spirans š
			ʀ fortisiertes r (meist im Auslaut)
b) <i>Fortisierung / Lenisierung</i>			
b̥		fortisierte Lenis	
b̥		stark fortisierte Lenis	Silbe

Figure 18. Example from Robinson 2006 showing STRETCHED X, X WITH LONG RIGHT LEG, STIRRUP R. The X WITH LONG RIGHT LEG is a glyph variant of X WITH LONG LEFT LEG.

148 b̥ɛ̃r̥α (GP1, <BEEREN>, TB) ; b̥ɛ̃rr̥ɔ̃bv̥ā̃ (GP1, TB)
 149 b̥ɛ̃r̥ɔ̃bv̥ə (GP1, <BEEREN...>) 150 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥α (GP1) ;
 (GP1, SUGG BLATTEN ABGELEHNT) 151 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥m̃
 (GP2) 152 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥ñ (GP1) 153 (BELEG SIEHE 154) 154
 ɔ̃d̥ʃ̥ɔ̃bv̥m̃ (GP2, <AB...>, TB) 155 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥ā̃ (GP1) ; (GP1,
 SUGG BLATTEN ABGELEHNT) ; (GP1, SUGG REISSEN AB-
 GELEHNT) 156 t̥ʃ̥ɔ̃p̥b̥ʷ̥ə (GP1) 157 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥α (GP2) 158
 br̥ɔ̃ɔ̃α (GP2) 159 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥ə (GP1) 160 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥ə (GP1) ;
 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥ə̃ (GP1) 161 b̥ɛ̃αd̥ʃ̥ɔ̃bv̥ā̃ (GP2) 162 ɔ̃d̥ʃ̥ɔ̃bv̥ə
 (GP1, WK) ; br̥ɔ̃ɔ̃α (GP1, SUGG, "TUT MAN AEPFEL",
 WK) 163 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥ə (GP1) 164 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥ə̃ (GP1) 165
 t̥ʃ̥ɔ̃p̥b̥ʷ̥ə (GP1) 166 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥α (GP7) 167 d̥ʃ̥ɔ̃bv̥α (GP1,

Figure 19. Example from Robinson 2006 showing COMBINING SMALL LATIN SCHWA, COMBINING SMALL LATIN SCRIPT A, COMBINING SMALL LATIN ESH.

Wunsch *w̄unš* 15b, dazu *w̄intṣ̌n̄*
 wünschen 16.
 Wurf *w̄urf* 15c, 26b.
 Würfel *w̄urf̣ü* 16, 26b.
 würgen *w̄iṛn̄* 16, 40c, dazu
w̄iṛgvtṣ̌n̄ mit Anstrengung
 schlucken.
 Wurm *w̄urm* 15c, 30a.
 Wurst *w̄uršṭ* 15c, 34b.
 Wurzel *w̄uršṭn̄* 15c, 31bβ.

Figure 20. Example from Pfalz 1913 showing LATIN SMALL LETTER F, LATIN SMALL LETTER LENIS F, LATIN SMALL LETTER ESH, LATIN SMALL LETTER SHORT ESH.

Mundart von Wien (Breitensee).

Gewährsmann: Offiziersdiener **Rudolf Janker**, Bäckergehilfe.

r ist Zungenspitzen-*r*. — *m* vor und nach *f*, *f* ist zahnlippig, und zwar in *ōfm* (Satz 3), *gšlqfm* (Satz 24), *fvkhåfm* (Satz 37), *šqfm* (B e¹), *šlapfm* (II. T. unter Schläipfen), *īm fqe* (B n), *ṽm rl̄ntf-* (B o). — Statt *ř* und *ę*, *q* in Hauptsilben wird auch *ẽ* und *ę*, *q* (feiner *â*) gesprochen, statt *ã* häufig *ẽ*, statt *ö* auch *â*.

Figure 21. Example from Steinhauser 1922 showing LATIN SMALL LETTER F, LATIN SMALL LETTER LENIS F.

LENIS F.

2. Frikativa:					
Labiale	<i>v</i>	<i>f</i>	φ	<i>f</i>	<i>ff</i>
Dentale	<i>z</i>	<i>s</i>	σ	<i>β</i>	<i>ββ</i>
	<i>ž</i>	<i>š</i>	—	<i>β̂</i>	<i>β̂β̂</i>
	<i>ž̇</i>	<i>ṧ</i>	σ̇	<i>β̇</i>	<i>β̇β̇</i>
Gutturale	s. u.	Pkt. b			

Figure 22. Example from Gabriel 1996 showing LATIN SMALL LETTER LENIS F, LATIN SMALL LETTER F. The geminate fortis *f* is just two *ffs*, though it is shown here in a slightly broken ligature.

Nach der Darstellung von R. SCHLÄPFER (BSM V, S. 22) sind im Kanton Baselland noch allg. gedehnt: *rāf*, *bīs*, *γrūš*, *blāχ*, *sāχ*, *štīχ*. Da seine Angaben bereits die Materialien des SDS als Grundlage haben, gibt ein Vergleich mit diesen keinen Aufschluß über generationsbedingte Veränderungen. Doch sind im SDS als allg. gedehnt noch angegeben: *trās(d)*, *mās*, *wīš* (nur Maisprach -ū-), *štīχ* hingegen mit Kürze in Bettingen, Arlesheim, Liestal; Einzelbelege für Dehnung sind (Halblängen nicht berücksichtigt): *fās* „Faß“ (Bubendorf), *šlōs* (neben -o- Hölstein), sonst *faß*, *šloß*, weiters *roß*, *wōß*, *frōß*, *tīß*, *īoχ*, *brυχ*, *daχ*. In der Stadt Basel ist Dehnung nur mehr in *bīs*, *rāf* belegt, eine Reihe von Belegwörtern, die der bäuerlichen Terminologie angehören, fällt hier naturgemäß aus. In der Darstellung von A. HEUSLER (a. O. § 24) ist mit Dehnung verzeichnet: *mās* „Maß“, *gwīs* „gewiß“, *kχīš* „Kleie“; die etym. Fortis wird nach Langvokal zur Lenis: *rīs* in „Reiß-brett, -nagel“, *kyōsmāmōs* „Großmutter“ (aber Adj. *kχōß* „groß“), *mōs* „Maß“ (mhd. *māze*), *rās* „herb“; *kfχās* „Fratze“ (mhd. *gevræze*); beide Erschei-

Figure 23. Example from Gabriel 1996 showing LATIN SMALL LETTER LENIS F, LATIN SMALL LETTER F.

a (selten *e*, verkleinert) repräsentieren die häufig im Auslaut und in unbetonten Silben vorkommenden unklaren "Murmellaute", die in ihrem Lautwert entweder näher dem e oder dem a stehen, z.B. *schwimma*. Diese Zeichen kommen auch als Zweitbestandteil in fallenden Diphthongen (z.B. *guat* 'gut', *Liad* 'Lied').

o, *u*, *ou* Durchgestrichene Vokale markieren besonders auffällig zentralisierte, also im mittleren Mundraum gesprochene Vokale (Monophthonge und Diphthonge).

Figure 24. Example from König & Renn 2007 showing MODIFIER LETTER BASELINE SMALL A, MODIFIER LETTER BASELINE SMALL E, LATIN SMALL LETTER OU WITH LONG STROKE OVERLAY. The characters LATIN SMALL LETTER O WITH LONG STROKE OVERLAY and LATIN SMALL LETTER U BAR are already encoded.

Im Westen hat sich die mittelhochdeutsche Endung dieser Form, nämlich sie hant (sie haben), gehalten; die t-Endung der zweiten und dritten Person Plural hat sich sogar auf die erste Person Plural ausgedehnt, so dass heute im größten Teil der schwäbischen Dialekte ein einformiger Pluraltyp herrscht: *miar, diar, dia mached*. Man spricht in diesem Zusammenhang vom "Einheitsplural".

Figure 25. Example from König & Renn 2007 showing MODIFIER LETTER BASELINE SMALL A, MODIFIER LETTER BASELINE SMALL E.

weiter unten). Das Schwanken kommt daher, weil etwa 12 km südlich von Švékšna der Brechton als Akzent des Einzelworts überhaupt nicht mehr erscheint. – Der Bruch bzw. die Abschwächung des Drucks tritt in Diphthongen, wie überall beim litauischen Brechton, über dem ersten Komponenten ein, nur bei *ie, uo* über dem zweiten.

3. Der Dehnton hat seine Druckstelle, da wir eine rein žemaitische Mundart vor uns haben, über dem ersten Komponenten des Diphthongs, nur bei *ie, uo* über dem zweiten.

Figure 26. Example from Gerullis 1930 showing MODIFIER LETTER BASELINE SMALL I, MODIFIER LETTER BASELINE SMALL U.

- [n] = dentales, stark stimmhaftes *n*, gemeinlit.: schriftlit. *nuō*.
- [ɲ] = palatales *n*, gemeinlit.: schriftlit. *suŋ.kei = suñkiai*.
- [ɳ] = velares *n*, gemeinlit.: schriftlit. *meñ.ko = meñko*.
- [ɲ̥] = silbisches *n*, sehr selten: R 5 *ɫukúosɲ < laukúosna*.

Figure 27. Example from Gerullis 1930 showing LATIN SMALL LETTER ENG, LATIN SMALL LETTER N WITH RIGHT LOOP.

schwach vorgestülpt werden. R. MARTIN¹²⁹ schreibt zu diesem Komplex: „Es bestehen zwischen *s* und *š* eine lange Reihe Zwischenstufen, die nur an Ort und Stelle im Laufe der Darstellung geschildert werden können.“ Auch für den Übergang zum guttural-palatalen Bereich wurden einige Zwischenwerte gefunden: PROTZE¹³⁰ charakterisiert $\frac{\downarrow}{s}$ als stimmlosen alveolaren Zischlaut, zwischen *š* und χ , für GROSSE¹³¹ ist χ' ein stl. palataler, leicht zischender Reibelaut (Zwischenstufe zwischen *š* und χ).

Figure 28. Example from Schmitt 1964 showing COMBINING DOWNWARDS ARROW.

ŕ	dorsales r
ř, ř̃	mit schwachem Reibegeräusch artikuliertes r, ʀ
ř̃, ř̃̃	mit starkem Reibegeräusch artikuliertes r, ʀ
ł	leicht velarisiertes l
ł̃	velarisiertes l

Figure 29. Example from Steger & Schupp 1993 showing LATIN SMALL LETTER L WITH PARENTHESESIZED MIDDLE TILDE.

liegen	liġə,	g
Rücken	I riġə, II riġə	I g, II g
stecken	šdeġə	g > g
schütteln	šidla	d
zetteln	dseġə	d-d

BA 10 (Expl.-Vorbem.): „Im Anfang der Aufn. ʀ ł k statt b d g geschrieben.“

Figure 30. Example from Hotzenköcherle 1962a showing COMBINING PARENTHESESIZED VERTICAL LINE BELOW.

é (ê, i > e) ¹	zwischen	i-Reihe / e-Reihe
æ (e > a)	zwischen	e-Reihe / a-Reihe
â (a > o)	zwischen	a-Reihe / o-Reihe
ö (û, u > o)	zwischen	o-Reihe / u-Reihe
ö̃ (û, ü > ö)	zwischen	ö-Reihe / ü-Reihe
ï bzw. ï̃/ï̃̃		
(i > ü, ü > i)	zwischen	i / ü
‘ö’	zwischen	o / ö
‘ü’	zwischen	u / ü

Figure 31. Example from Hotzenköcherle 1962b showing COMBINING PARENTHESESIZED DIAERESIS.

Ein Vergleich der Exploratoreindrücke und -transkriptionen mit den Ergebnissen der experimentalphonetischen Untersuchung ergibt in BE und UR weitgehende gegenseitige Bestätigung. Dem experimentalphonetischen Befund in Meiringen (BE 85) entspricht für mhd. *û* das Zeichen *û* von R. T. in BE 85–88 und 112, dem Brienzer (BE 83) Befund das *û* von R. T. in BE 81, 83, 110, 111¹. Eine leichte Unstimmigkeit zwischen experimentalphonetischem Befund und Transkription liegt dagegen insofern vor, als das eine Zeichen *u* bzw. *o* im jurassischen NW (SO 1!) vor allem ungewöhnliche Zungenartikulation bedeutet, in BE 81/83/110/111 dagegen ungewöhnliche Lippen- und Zungenartikulation; mit dem Zeichen *u* bzw. *o* hielten die Exploratoren wenigstens fest, daß diese Laute anders klingen als solche der Normalreihe. Im WS schreiben R.S. und R.H. für mhd. *û* unter Vernach-

Figure 32. Example from Hotzenköcherle 1962b showing U WITH LEFT LOOP.

Nasalisierung wird mit übergesetzter Tilde bezeichnet, und zwar abgestuft:

- ã schwache Nasalisierung
- ã starke Nasalisierung
- (selten: ã = sehr starke Nasalisierung).

Figure 33. Example from Hotzenköcherle 1962b showing COMBINING INFINITY.

Kürze: *a, e, i, o, u* usw.
 (nur in kritischen Fällen *ä* ...)
 Halblänge: *á, é, í, ó, ú* usw.
 (außer in Diphthongen sowie bei R.S. selten)
 Länge: *ā, ē, ī, ō, ū* usw.
 nur okkasionell:
 Überlänge: *ā̄, ē̄, ī̄, ō̄, ū̄* usw.
 (gelegentlich im Originalmaterial auch: *ā̄* ... , *ā̄* ... ; als Folge
 der mit Überlänge verbundenen „Zweigpfligkeit“ oder
 „Schleiftonigkeit“ auch: *ā̄^a, ē̄^e, ō̄^o* ... , selten *°ē̄, °ē̄, °ō̄, °ō̄*).

Figure 34. Example from Hotzenköcherle 1962b showing COMBINING DOUBLED CIRCUMFLEX ACCENT.

reduzierte Lenes	<i>b̂</i>	<i>d̂</i>	<i>g^a</i>
(leicht) fortisierte Lenes	<i>b̃</i>	<i>d̃</i>	<i>g̃</i>
Grenzwerte Lenes/Fortes	<i>b̄</i>	<i>d̄</i>	<i>ḡ^a</i>
(leicht) lenisierte Fortes	<i>b̅</i>	<i>d̅</i>	<i>k̅</i>
gelängte Fortes	<i>p̄</i>	<i>t̄</i>	<i>k̄^s</i>
schwache Geminaten	<i>ᵑᵑ</i>	<i>ᵗᵗ</i>	<i>ᵏᵏ</i>

Durchgeführtes Beispiel:
b̂ b̃ b̄ b̅ ᵑᵑ ᵑᵑ ᵑᵑ ᵑᵑ ᵑᵑ

Figure 35. Example from Hotzenköcherle 1962b showing COMBINING LATIN SMALL LETTER B

reduzierte Lenes	<i>β̂</i>	<i>ϕ</i>	<i>ʒ</i>	<i>ʒ^a</i>
(leicht) fortisierte Lenes	<i>β̃</i>	<i>ϕ̃</i>	<i>ʒ̃</i>	<i>ʒ̃^a</i>
Grenzwerte Lenes/Fortes	<i>β̄</i>	<i>ϕ̄</i>	<i>ʒ̄</i>	<i>ʒ̄^a</i>
(leicht) lenisierte Fortes	<i>β̅</i>	<i>ϕ̅</i>	<i>ʒ̅</i>	<i>ʒ̅^a</i>
gelängte Fortes	<i>ᵠ</i>	<i>ᶏ</i>	<i>ʒ̄</i>	<i>ʒ̄^a</i>
schwache Geminaten	<i>ᵠᵠ</i>	<i>ᶏᶏ</i>	<i>ʒ̄</i>	<i>ʒ̄^a</i>

Die vollständigen Quantitätsreihen ergeben also folgendes Bild (als Beispiel):

<i>ϕ</i>	<i>v</i>	<i>ϕ</i>	<i>β̂</i>	<i>ᶏ</i>	<i>ᶏ</i>	<i>ᶏ</i>	<i>ᶏ</i>	<i>ᶏ</i>
<i>ʒ</i>	<i>s</i>	<i>ʒ̃</i>	<i>ʒ̄</i>	<i>ʒ̅</i>	<i>ʒ̄</i>	<i>ʒ̅</i>	<i>ʒ̄</i>	<i>ʒ̅</i>

Figure 36. Example from Hotzenköcherle 1962b showing COMBINING LATIN SMALL LETTER BETA, COMBINING LATIN SMALL LETTER F.

Außer dem auch im Schwzd. „gewöhnlichen“ (apico-postdentalen) *r* verzeichnen unsre Materialien folgende, viel seltenere Werte:

<i>ʀ</i>	dorsal
<i>R̄</i>	uvular
<i>ř</i> bzw. <i>Ř</i>	(auch <i>R̄</i>): stärkeres Hervortreten von palatodorsalem bzw. velarem Reibegeräusch
<i>R̄</i>	extreme Stufe von <i>Ř/R̄</i> , fast zusammenfallend mit <i>x</i> .
<i>r'</i> (auch <i>ʀ</i>)	auffällig palatale Färbung.

Figure 37. Example from Hotzenköcherle 1962b showing LATIN LETTER SMALL CAPITAL R WITH LONG RIGHT LEG. The font here uses capital glyphs, but the letters are small capitals; cf U+0280.

Exploratoren ausgiebig verwendet (von links nach rechts zunehmende Velarisierung von erster Andeutung bis zu völliger Vokalisierung; in Klammer bloße Bezeichnungsvarianten!):

<i>ɹ̥</i>								

Figure 38. Example from Hotzenköcherle 1962b showing L WITH INVERTED LAZY S, L WITH DOUBLE MIDDLE TILDE, COMBINING SMALL LATIN L WITH DOUBLE MIDDLE TILDE.

BSG		SDS
æ ¹		ɛ, œ
i		i̇, i̇, i̇
l		i̇, i̇ i̇,
o		ȯ, ȯ, ȯ
ö		ö̇, ö̇, ö̇
o ²		o
ö ²		ö

Figure 39. Example from XXXXX showing LATIN SMALL LETTER BLACKLETTER O.

Wie beim SDS ist anfangs beim palatalen und velaren Reibelaut nicht zwischen Lenis und Fortis unterschieden worden¹⁵). In Westtirol, wo der velare Reibelaut die Regel ist, war eine Differenzierung von Lenis/Fortis deutlich feststellbar. Ich habe sie anfangs mit χ/χ unterschieden, wobei ich mit dem in Vorarlberg allgemein üblichen palatalen χ in Konflikt geraten bin. Später habe ich Lenis/Fortis mit $\chi/\bar{\chi}$ (palatal), $\chi/\bar{\chi}$ (velar) differenziert, wobei dann keine Unterscheidung von der gelängten Fortis mehr möglich war, was mir aber weniger wichtig erschien.

b) Zwischenwerte

Fortisierte Lenis	ɣ	ʃ	š
Lenisierte Fortis	f̄	f̄	f̄
Gelängte Fortis	f̄	f̄	f̄
Schwache Geminata	ff̄	ff̄	ff̄

Durchgeführtes Beispiel:

v γ f̄ f̄ f̄ ff̄ ff̄

Bei den Palatalen und Velaren wurden außer schwacher Geminata (χ , χ) keine Zwischenwerte unterschieden. Ein Querbalken über dem Palatal bzw. Velar bedeutet, wie gesagt, lediglich Fortis-Charakter.

Figure 40. Example from Gabriel 1985 showing LATIN MODIFIER LETTER SMALL STRETCHED X.

- 25 šđū^ul 26 šđūi̇ 27 šđūi̇; sugg. H. Woub 28 hoka šđūi̇; hoka hāi̇ sugg. 29 hoka hāi̇ 30 šđei̇; hoka hāi̇ sugg. 31 n. g., Kurzfragebuch 32 štêv̄; hāē [unkorr. Beleg], sugg.; hāē̇m [i.N. wohl] 33 hoka hāi̇ m. 34 šđei̇; hāi̇m 35 hoka hāi̇m TB 36 hokl̄šđi̇l 37 šđi̇l »Stiel« 38 šđi̇l 39 šđul 40 šđūi̇l 41 šđūi̇ 42 hoka šđui̇; sugg. H. Woub 43 šđūi̇ 44 hoka šđūi̇ 45 šđui̇; hoka šđēi̇ „kurz“; hoka hāi̇ sugg., „lang“ 46 hoka hāi̇ 47 šđēi̇; hoka hāi̇ sugg., veraltet 48 hoka šđei̇; hoka hāi̇ sugg. 49 šđei̇; hāi̇m

Figure 41. Example from SNIb 6 280–99 showing LIGHT L, STRONG L (THESE NAMES ARE WRONG).

• 175 *gšbêa brîgl* >Gesperrprügel< 176 n. g., Kurzfragebuch 177 *tšlajif* Art. 178 *dšlajif*, Art. 179 *šbêar* „älter“; *bremf* „modern“; sugg. S. Woub 180 *šbîr*; sugg. S., B. Woub 181 *šbîar*; sugg. S. Woub 182 *bremš*; sugg. G. „bekannt“ 183 *bremf*; sugg. G. Woub 184 *šbîa*; *bremf*; sugg. S. Woub 185 *bremf* 186 *brêms* 187 *šbêa*; *bremf* 188 *sgšbêa* n., Art. 189 *gšbîa* 190 *sgšbîa* Art., n. 191 *gšbîabrîgl*; *gšbîa* 192 *bremf* 193 *tšlajef* 194 *bremf* 195 *šbîar* 196 *šbîa* 197 *špîa* 198 *gšpîa* 199 *bremf*; *šbêa* Nachfrage, „älter“

Figure 42. Example from S. 120-139.8 1996 showing STRONGLY CENTRALIZED E.

• 75 *šlajifajdrā* 76 *bremf* 77 *brēmbsn* 78 *âedrān* 79 *šbîa bremf* 80 *âedrâem* 81 *brembsn* 82 *umdran* »umdrehen« 83 *âešbîan* 84 *bremf* 85 *âedrâem* 86 *âepremf* 87 n. g., Stadtfragebuch 88 *ašbîan* 89 *âedrâd* Part.; *âidraim* GP4, MR 90 *âidraim* 91 *ašdrâem* 92 *âešlajifa* 93 *âešlajifa* 94 n. g., Kurzfragebuch 95 *aštrâim* 96 *âidraem* [i.N. »antreiben«] 97 *âidraim* 98 n. g., Kurzfragebuch 99 *âi gšbîa d* Part.

Figure 43. Example from S. 120-139.11 1996 showing STRONGLY CENTRALIZED I, here with a combining circumflex accent.

• 150 *rôdhaofa* 151 *rôdhaofa* 152 *rôdhaofa* 153 *rôdhaufa* 154 *hâufa* 155 *rôdhaofa* sugg. 156 *hâufa* 157 *haufa* 158 n. g., Stadtfragebuch 159 n. g., Stadtfragebuch 160 *hafa* 161 *nôb* 162 *nôb* 163 *haofa* 164 n. g., Stadtfragebuch 165 *haofa* 166 *haofa* 167 *haofa* 168 *haofa* 169 *rôdhaofa* 170 *haofa* 171 *šbôhahnaofa* 172 *šbôhahnaofa* 173 *râlsdôg* [unsicher]; *rôdhaofa* GP2; *haofa* „auch“, GP2 174 *haofa*

Figure 44. Example from S. 120-139.1 1996 showing STRONGLY CENTRALIZED O, here with a combining macron.

• 50 *khua_oxə* f. 51 *khuxl* f. 52 *khûxl* 53 *khûav_on* f. 54 n. g., Kurzfragebuch 55 *khua_ofa* 56 *khûv_on* 57 *khôufa* n GF; *khua_ov_on* GM 58 *khôuxa* f. 59 *khûv_on* f., Sg.; sugg. K. Woub 60 *ghûv_on* f. 61 *ghûâva* f. 62 n. g., Kurzfragebuch 63 *khûâv_on* GP1 64 *khûâva* 65 *khûâv_on* f. 66 *ghûâha* f. 67 *ghûâv_on* f. 68 *khuxl* Pl., f. 69 *khûav_on* f.; sugg. K. Woub 70 *khua_ova* f. 71 *khûv_on* 72 *khua_ovə* f.; *khua_ofə* n Pl. 73 *khua_ov_on* „unsicher“, [unkorr. Beleg]; *šlîtkhuxl* [GP korr.] 74 *khuxl* f.

Figure 45. Example from S. 120-139.5 1996 showing STRONGLY CENTRALIZED U.

,	(kleinerer, größerer) Sprechabsatz
~	ebenso, übereinstimmend
„“	Aussagen der Gewährsleute
« »	nhd. Formen bzw. Bedeutungen
⌈ ⌋	typisierte Mundartformen
;	zwischen zwei Substantiven: links Singular, rechts Plural
+	Frage ausgelassen
○	Wort fehlt
—	Sache fehlt
⊖	Wort und Sache fehlen

Figure 46. Example from Hotzenköcherle 1992a showing LEFT SMALL DOUBLE PARENTHESIS and RIGHT SMALL DOUBLE PARENTHESIS.

Hilfe nehmen möge. Hier liegen den Leitformen des größten Gebietes 11 *hönd* und 10 *höünd* zugrunde. Die Eintragung im *höd*-, *hüd*-Gebiet besagt, daß 135 *hōd*, 124 *hod* und 109 *hud*, 64 *hūd* mit und ohne Nasalzeichen geschrieben werden. In dem Gebiet um Amorbach, Buchen stehen 9 *hond* und 5 *hod* mit und ohne Nasalzeichen nebeneinander. Die Längenschreibungen in den *hud*-Gebieten bei Nürnberg und Wunsiedel, Adorf sind einzeln vermerkt.

Figure 47. Example from Wenker 1927 showing COMBINING PARENTHESIZED MACRON.

Besonders augenfällig sind die schwäbischen Gebiete, die bei *(mach)en* _(~) *-a* haben, hier aber *et*, *ed*, *at*, *ad*, *-it* usw. (alle auf mhd. *-ende* zurückgehend; die *-d* sind nicht berücksichtigt). Die Linie, die in diesem Gebiet mit zahlreichen Schreibungen Ordnung zu schaffen sucht, ist nur technisch zu werten, die *-et*-Schreibungen gehen weit nach Osten und Süden über sie hinaus; hier muß man alle Einzelschreibungen aufsuchen, um die Lage zu erkennen.

Figure 48. Example from Wenker 1927 showing COMBINING PARENTHESIZED TILDE BELOW.

Art. 201 *gn̄ɛɾt̄h*; *m̄īthagn̄ɛɾt̄h*

Figure 49. Example from Holzer 2005 showing COMBINING PARENTHESIZED TILDE BELOW.

3	<i>ǎ</i>	<i>ǎ</i>	LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED A
3	<i>Ƿ</i>	<i>Ƿ</i>	LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED E
3	<i>Ǳ</i>	<i>Ǳ</i>	LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED I
3	<i>Ǿ</i>	<i>Ǿ</i>	LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED O
3	<i>ǣ</i>	<i>ǣ</i>	LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED U
—	<i>ǎ</i>	<i>ǎ</i>	LATIN SMALL LETTER STRONGLY CENTRALIZED A
3 45	<i>Ƿ</i>	<i>Ƿ</i>	LATIN SMALL LETTER STRONGLY CENTRALIZED E
42	<i>Ǳ</i>	<i>Ǳ</i>	LATIN SMALL LETTER STRONGLY CENTRALIZED I
43	<i>Ǿ</i>	<i>Ǿ</i>	LATIN SMALL LETTER STRONGLY CENTRALIZED O
3 44	<i>ǣ</i>	<i>ǣ</i>	LATIN SMALL LETTER STRONGLY CENTRALIZED U
—	<i>ǎ</i>	<i>ǎ</i>	LATIN SMALL LETTER LESS LIGHTLY CENTRALIZED A
16	<i>Ƿ</i>	<i>Ƿ</i>	LATIN SMALL LETTER LESS LIGHTLY CENTRALIZED E
—	<i>Ǳ</i>	<i>Ǳ</i>	LATIN SMALL LETTER LESS LIGHTLY CENTRALIZED I
—	<i>Ǿ</i>	<i>Ǿ</i>	LATIN SMALL LETTER LESS LIGHTLY CENTRALIZED O
—	<i>ǣ</i>	<i>ǣ</i>	LATIN SMALL LETTER LESS LIGHTLY CENTRALIZED U
—	<i>ǎ</i>	<i>ǎ</i>	LATIN SMALL LETTER LESS STRONGLY CENTRALIZED A
—	<i>Ƿ</i>	<i>Ƿ</i>	LATIN SMALL LETTER LESS STRONGLY CENTRALIZED E
—	<i>Ǳ</i>	<i>Ǳ</i>	LATIN SMALL LETTER LESS STRONGLY CENTRALIZED I
—	<i>Ǿ</i>	<i>Ǿ</i>	LATIN SMALL LETTER LESS STRONGLY CENTRALIZED O
—	<i>ǣ</i>	<i>ǣ</i>	LATIN SMALL LETTER LESS STRONGLY CENTRALIZED U
—	<i>ē</i>	<i>ē</i>	LATIN SMALL LETTER E WITH LONG STROKE OVERLAY
—	<i>ēi</i>	<i>ēi</i>	LATIN SMALL LETTER EI WITH LONG STROKE OVERLAY

20-23	f	<i>f</i>	LATIN SMALL LETTER LENIS F
17	g	<i>g</i>	LATIN SMALL LETTER SCRIPT G WITH TILDE
—	g	<i>g</i>	LATIN SMALL LETTER SCRIPT G WITH LOW STROKE
7 38	ł	<i>ł</i>	LATIN SMALL LETTER L WITH DOUBLE MIDDLE TILDE
29	ł	<i>ł</i>	LATIN SMALL LETTER L WITH PARENTHESESIZED MIDDLE TILDE
38	ł	<i>ł</i>	LATIN SMALL LETTER L WITH INVERTED LAZY S
27	ŋ	<i>ŋ</i>	LATIN SMALL LETTER N WITH RIGHT hook
—	ŋ	<i>ŋ</i>	LATIN SMALL LETTER N WITH STROKE
39	o	<i>o</i>	LATIN SMALL LETTER BLACKLETTER O
—	o	<i>o</i>	LATIN SMALL LETTER STRETCHED O
24	ou	<i>ou</i>	LATIN SMALL LETTER OU WITH HORIZONTAL STROKE
—	ŕ	<i>ŕ</i>	LATIN SMALL LETTER R WITH SPUR
18	ʀ	<i>ʀ</i>	LATIN SMALL LETTER STIRRUP R
37	Ŕ	<i>Ŕ</i>	LATIN SMALL LETTER SMALL CAPITAL R WITH LONG RIGHT LEG
20 36	ſ	<i>ſ</i>	LATIN SMALL LETTER SHORT ESH
—	u	<i>u</i>	LATIN SMALL LETTER U WITH SHORT RIGHT LEG
—	u	<i>u</i>	LATIN SMALL LETTER U WITH SHORT LEFT LEG
32	u	<i>u</i>	LATIN SMALL LETTER U WITH LEFT LOOP
4 18	x	<i>x</i>	LATIN SMALL LETTER STRETCHED X
4	x	<i>x</i>	LATIN SMALL LETTER STRETCHED X WITH LOW RIGHT RING
5	x	<i>x</i>	LATIN SMALL LETTER STRETCHED X WITH LOW LEFT SERIF
4	x	<i>x</i>	LATIN SMALL LETTER X WITH LOW RIGHT RING

4 18			LATIN SMALL LETTER X WITH LONG LEFT LEG
4			LATIN SMALL LETTER X WITH LONG LEFT LEG AND LOW RIGHT RING
5			LATIN SMALL LETTER X WITH LONG LEFT LEG WITH SERIF
24 25			MODIFIER LETTER BASELINE SMALL A
24 25			MODIFIER LETTER BASELINE SMALL E
26			MODIFIER LETTER BASELINE SMALL I
26			MODIFIER LETTER BASELINE SMALL U
15 19			COMBINING LATIN SMALL LETTER SCRIPT A
1 35			COMBINING LATIN SMALL LETTER B
36			COMBINING LATIN SMALL LETTER BETA
15 19			COMBINING LATIN SMALL LETTER SCHWA
2 36			COMBINING LATIN SMALL LETTER F
38			COMBINING LATIN SMALL LETTER L WITH DOUBLE MIDDLE TILDE
—			COMBINING LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED O
—			COMBINING LATIN SMALL LETTER P
—			COMBINING LATIN SMALL LETTER TURNED R
2 19			COMBINING LATIN SMALL LETTER ESH
—			COMBINING LATIN SMALL LETTER UPSILON
—			COMBINING LATIN SMALL LETTER LIGHTLY CENTRALIZED U
—			COMBINING LATIN SMALL LETTER W
—			COMBINING LATIN SMALL LETTER GLOTTAL STOP
6 34			COMBINING DOUBLED CIRCUMFLEX ACCENT

—		COMBINING PARENTHESIZED INVERTED BREVE BELOW	
41		LATIN SMALL LETTER LIGHT L	
41		LATIN SMALL LETTER STRONG L	
46		LEFT SMALL DOUBLE PARENTHESIS	
46		RIGHT SMALL DOUBLE PARENTHESIS	
40		MODIFIER LETTER SMALL STRETCHED X	
48		COMBINING PARENTHESIZED TILDE BELOW	
49		LATIN SMALL LETTER ENG WITH PARENTHESIZED TAIL	

A. Administrative

1. Title

Preliminary proposal to encode “Teuthonista” phonetic characters in the UCS.

2. Requester’s name

Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft der Universität Passau, & Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

3. Requester type (Member body/Liaison/Individual contribution)

Individual contribution.

4. Submission date

2010-09-21

5. Requester’s reference (if applicable)

6. Choose one of the following:

6a. This is a complete proposal

No.

6b. More information will be provided later

Yes.

B. Technical – General

1. Choose one of the following:

1a. This proposal is for a new script (set of characters)

Yes.

Proposed name of script

Combining Diacritical Marks Extended, Latin Extended-E.

1b. The proposal is for addition of character(s) to an existing block

Yes.

1c. Name of the existing block

Combining Diacritical Marks Supplement.

2. Number of characters in proposal

96 (25, 14, 2, 55)

3. Proposed category (A-Contemporary; B.1-Specialized (small collection); B.2-Specialized (large collection); C-Major extinct; D-Attested extinct; E-Minor extinct; F-Archaic Hieroglyphic or Ideographic; G-Obscure or questionable usage symbols)

Category A.

4. Is a repertoire including character names provided?

Yes.

4a. If YES, are the names in accordance with the "character naming guidelines"

Yes.

4b. Are the character shapes attached in a legible form suitable for review?

Yes.

5. Fonts related:

5a. Who will provide the appropriate computerized font to the Project Editor of 10646 for publishing the standard?

Michael Everson.

5b. Identify the party granting a license for use of the font by the editors (include address, e-mail, ftp-site, etc.):

Michael Everson, Fontlab and Fontographer.

6. References:

6a. Are references (to other character sets, dictionaries, descriptive texts etc.) provided?

Yes.

6b. Are published examples of use (such as samples from newspapers, magazines, or other sources) of proposed characters attached?

Yes.

7. Special encoding issue: Does the proposal address other aspects of character data processing (if applicable) such as input, presentation, sorting, searching, indexing, transliteration etc. (if yes please enclose information)?

No. Unicode character properties to be provided later.

8. Additional Information: Submitters are invited to provide any additional information about Properties of the proposed Character(s) or Script that will assist in correct understanding of and correct linguistic processing of the proposed character(s) or script.

See above.

C. Technical - Justification

1. Has this proposal for addition of character(s) been submitted before? If YES explain

Yes, in a preliminary proposal in N3555.

2. Has contact been made to members of the user community (for example: National Body, user groups of the script or characters, other experts, etc.)?

Yes.

2a. If YES, available relevant documents

The proposers are members of the user community.

3. Information on the user community for the proposed characters (for example: size, demographics, information technology use, or publishing use) is included?

Linguists and dialectologists.

4a. The context of use for the proposed characters (type of use; common or rare)

Common in the context of dialectology.

4b. Reference

5a. Are the proposed characters in current use by the user community?

Yes.

5b. If YES, where?

In Germany, Austria, Switzerland, Italy, Slovenia, and other countries.

6. After giving due considerations to the principles in the P&P document must the proposed characters be entirely in the BMP?

Yes.

6a. If YES, is a rationale provided?

Yes.

6b. If YES, reference

Contemporary use and keeping with similar characters.

7. Should the proposed characters be kept together in a contiguous range (rather than being scattered)?

No.

8a. Can any of the proposed characters be considered a presentation form of an existing character or character sequence?

No.

8b. If YES, is a rationale for its inclusion provided?

8c. If YES, reference

9a. Can any of the proposed characters be encoded using a composed character sequence of either existing characters or other proposed characters?

No.

9b. If YES, is a rationale for its inclusion provided?

9c. If YES, reference

10a. Can any of the proposed character(s) be considered to be similar (in appearance or function) to an existing character?

No.

10b. If YES, is a rationale for its inclusion provided?

10c. If YES, reference

11a. Does the proposal include use of combining characters and/or use of composite sequences?

Yes.

11b. If YES, is a rationale for such use provided?

No.

11c. If YES, reference

11d. Is a list of composite sequences and their corresponding glyph images (graphic symbols) provided?

No.

11e. If YES, reference

12a. Does the proposal contain characters with any special properties such as control function or similar semantics?

No.

12b. If YES, describe in detail (include attachment if necessary)

13a. Does the proposal contain any Ideographic compatibility character(s)?

No.

13b. If YES, is the equivalent corresponding unified ideographic character(s) identified?